

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

**Джуракулова Диёра Тужиддин кизи
Рахматуллаева Самира Мирзохидовна
Камбарова Севара Алижон кизи**

Научный руководитель: **Гиясова Нигора Кобиловна**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161097>

Цель исследования: Обоснование эффективности применения магнитотерапии в комплексной реабилитации пациентов с патологией ВНЧС.

Материалы и методы исследования: Для исследования были составлены 2 группы – основная и контрольная. В исследовании приняли участие 34 больные. Для оптимальной диагностики и последующего лечения ВНЧС нами проводились такие исследования, как клиническое обследование (опрос, осмотр, пальпация, аускультация), антропометрическое (определение степени открывания рта), анкетирование пациентов с использованием индекса дисфункции HELKIMO, рентгенография ВНЧС. К дополнению медикаментозному лечению в основной группе мы проводили физиотерапевтические процедуры, назначалась магнитотерапия. Процедуру проводили на аппарате BTL- 5000.

Результаты исследования: Результаты магнитотерапии в комплексе реабилитации пациентов с патологией ВНЧС показали высокую эффективность данного метода. Пациенты основной группы, которые проходили медикаментозное лечение и магнитотерапию, были распределены по степени дисфункции на легкую и среднюю. Легкую степень дисфункции, которую мы определили по индексу HELKIMO, имели 59% пациентов основной группы, а 41% имели среднюю степень. В основной группе у 80% пациентов с легкой степенью дисфункции уже на 2 недели лечения произошли улучшения функции ВНЧС. У 20% пациентов с легкой степенью дисфункции изменения произошли на 3,5 недели лечения. Ко 2 месяцу лечения все пациенты со средней степенью дисфункции ВНЧС по индексу HELKIMO стали иметь легкую степень дисфункции ВНЧС. Полное исчезновение симптоматики пациенты со средней степенью дисфункции уже стали отмечаться к 3 месяцу лечения. Что касается контрольной группы, им назначали всего лишь

медикаментозной лечение. и надо сказать что исчезновение симптоматики наблюдались у (56%) стоматологических больных. А у 44% пациентов изменения были совсем незначительные, по сравнению с основной группы. И такие изменения говорят в первую очередь об эффективности магнитотерапии при комплексной реабилитации воспалительных заболеваний у больных стоматологического профиля.

Вывод: Проведение магнитотерапии при комплексном подходе в лечении пациентов с патологией ВНЧС позволяет сократить длительность реабилитации пациентов, что доказывает эффективность предложенного способа лечения. Целями лечения пациентов с патологией ВНЧС в комплексной реабилитации при помощи магнитотерапии являлись: снятие болевой симптоматики, восстановление и нормализации функции поврежденной области, повышение качества жизни пациентов, а также снижение риска развития рецидивов заболевания. Тактика комплексной реабилитации, включающая медикаментозное лечение и магнитотерапию показала свою высокую эффективность.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

